

CARTA DE PRESENTACIÓN

Señor: Mg. Boris Castañeda Marín

Presente

Asunto: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTOS.

Me es muy grato dirigirme a usted para expresarle mi saludo y, asimismo, hacer de su conocimiento que siendo estudiante de la escuela profesional de Ciencias de la Comunicación de la USS, en la sede de Chiclayo, promoción 2025, requiero validar los instrumentos con los cuales recogeré la información necesaria para poder desarrollar mi proyecto de investigación.

El título del proyecto de investigación es: **Revalorización de la Cultura Lambayeque a través del proyecto multimedia *Protectores del Legado: un análisis a estudiantes universitarios, 2025***. Siendo imprescindible contar con la aprobación de docentes especializados para poder aplicar los instrumentos en mención, he considerado conveniente recurrir a usted, ante su connotada experiencia en las Ciencias de la Comunicación.

El expediente de validación, que le hago llegar contiene lo siguiente:

- Carta de presentación
- Matriz de consistencia
- Matriz de categorización
- Instrumentos
- Validación de instrumentos
- Ficha de validación según Aiken

Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración, me despido de usted, no sin antes agradecerle por la atención que dispense a la presente.

Atentamente.

Carlos Fabian Fernández Caramantín **D.N.I:** 72977518

MATRIZ DE CONSISTENCIA CUALITATIVA

Título del Proyecto de Investigación			
Revalorización de la Cultura Lambayeque a través de la propuesta del proyecto multimedia "Protectores del Legado": un análisis a estudiantes universitarios.			
Autor:		Carlos Fabian Fernández Caramantín	
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN	OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN	CATEGORIAS APRIORÍSTICAS	METODOLOGÍA
<p>PROBLEMA GENERAL</p> <p>¿Cómo contribuye la propuesta del proyecto multimedia "Protectores del Legado" en la revalorización de los elementos prehispánicos de la cultura Lambayeque en los estudiantes de una universidad local?</p> <p>PROBLEMAS ESPECÍFICOS</p> <p>¿Cómo se revalorizan los elementos prehispánicos de la cultura Lambayeque en estudiantes de una universidad local?</p> <p>¿Cómo contribuye la propuesta de la página web del proyecto multimedia "Protectores del legado" en la revalorización de los elementos prehispánicos de la cultura</p>	<p>OBJETIVO GENERAL</p> <p>Analizar la contribución de la propuesta del proyecto multimedia "Protectores del Legado" en la revalorización de los elementos prehispánicos de la cultura Lambayeque en los estudiantes de una universidad local.</p> <p>OBJETIVOS ESPECÍFICOS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diseñar la propuesta del proyecto multimedia "Protectores del legado" en la revalorización de los elementos prehispánicos de la cultura Lambayeque en estudiantes de una universidad local. • Develar el aporte de la propuesta de página web del proyecto multimedia "Protectores del legado" en la 	<p><u>CATEGORÍA DE ESTUDIO</u></p> <p>Producción Multimedia</p> <p>Revalorización cultural</p> <p><u>SUBCATEGORÍAS</u></p> <p>Página web</p>	<p><u>TIPO:</u> Básica</p> <p><u>ENFOQUE:</u> Cualitativo</p> <p><u>DISEÑO:</u> Fenomenológico</p> <p><u>ESCENARIO DEL ESTUDIO:</u> Universidad Señor de Sipán</p> <p><u>PARTICIPANTES</u></p> <p>5 especialistas en producción multimedia y contenido cultural</p> <p>20 estudiantes de la carrera de Ciencias de la Comunicación</p> <p><u>TÉCNICAS E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS</u></p> <p><u>Técnica:</u> Entrevista y Focus Group</p> <p><u>Instrumentos:</u> Guía de entrevista y Guía de focus group</p>

<p>Lambayeque en los estudiantes de una universidad local?</p> <p>¿Cómo contribuye la propuesta de los podcast del proyecto multimedia “Protectores del Legado” en la revalorización de los elementos prehispánicos de la cultura Lambayeque en los estudiantes de una universidad local?</p> <p>¿Cómo contribuye la propuesta de las redes sociales del proyecto multimedia “Protectores del Legado” en la revalorización de los elementos prehispánicos de la cultura Lambayeque en los estudiantes de una universidad local?</p>	<p>revalorización de los elementos prehispánicos de la cultura Lambayeque en los estudiantes de una universidad local.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Examinar el aporte de la propuesta de podcast del proyecto multimedia “Protectores del Legado” en la revalorización de los elementos prehispánicos de la cultura Lambayeque en los estudiantes de una universidad local. • Comprender el aporte de la propuesta de redes sociales del proyecto “Protectores del Legado” en la revalorización de los elementos prehispánicos de la cultura Lambayeque en los estudiantes de una universidad local. 	<p>Podcast</p> <p>Redes sociales</p>	
---	---	--	--

MATRIZ DE CATEGORIZACIÓN

Ámbito temático	Categoría	Definición conceptual	Subcategorías	Indicadores
Comunicación audiovisual	Producción multimedia	Transformación de las formas en que se difunde la información, haciendo contenidos accesibles y atractivos adaptados a los nuevos medios (Yu, 2024).	Página web	Diseño y elementos visuales
				Navegación e interacción
				Recursos multimedia
			Podcast	Narrativa y estilo
				Distribución y promoción
				Accesibilidad y usabilidad
			Redes sociales	Interactividad y participación
				Atractividad y formatos
Educación cultural	Revalorización cultural	Proceso de preservar y fortalecer la identidad de una determinada comunidad. La revalorización busca un reconocimiento y aprecio renovado por las tradiciones, costumbres y patrimonio cultural de una sociedad (Álvarez et al., 2024).	Identidad cultural	Valores
				Creencias
				Sociedad
				Tradiciones
			Preservación del patrimonio cultural	Protección
				Objetos
				Costumbres
				Legado

			Elementos culturales prehispánicos	Manifestaciones
				Esculturas
				Mitologías
				Civilización

INSTRUMENTOS

1. GUÍA DE ENTREVISTA - ESPECIALISTAS

Nombre del entrevistador: Carlos Fabian Fernández Caramantín

Nombre del entrevistado:

Fecha de la entrevista:

Hora de inicio:

Hora de término:

TITULO DE TESIS	Revalorización de la Cultura Lambayeque a través del proyecto multimedia <i>Protectores del Legado</i>: un análisis a estudiantes universitarios, 2025.
------------------------	--

Estoy realizando una investigación que tiene como objetivo analizar la contribución de la propuesta del proyecto multimedia "Protectores del Legado" en la revalorización de los elementos prehispánicos de la cultura Lambayeque en los estudiantes de una universidad local. Esta investigación pretende diseñar la propuesta del proyecto multimedia para lograr un impacto positivo a través de la comunicación audiovisual aplicada a estudiantes universitarios.

Antes de empezar con la recopilación de datos, sería de gran relevancia para la investigación poder grabar la presente entrevista, ante ello ¿Estaría de acuerdo que se grabe la conversación? Teniendo en cuenta que esta grabación será utilizada únicamente con fines académicos. ¡Agradezco mucho su apoyo!

OBJETIVOS ESPECÍFICOS	PREGUNTAS	Transcripción de respuestas
OE. 1: Diseñar la propuesta del proyecto multimedia "Protectores del legado" en la revalorización de los elementos prehispánicos de la cultura Lambayeque en estudiantes de una universidad local.	Página web	
	En la actualidad, los ejes de una página web como el diseño y estructura, su interfaz y los recursos multimedia van de la mano con la tecnología, la cual es cada vez más común, sobre todo para aquellos estudiantes universitarios que buscan que se incluyan estos nuevos medios en su aprendizaje y que las nuevas plataformas digitales formen parte de su aprendizaje.	
	Ante ello:	
	1. ¿Qué aspectos del diseño visual y la landing page de la página web considera esenciales para captar el interés de los estudiantes y fomentar la revalorización de la cultura Lambayeque?	
	2. ¿Qué funcionalidades de navegación deberían incluirse en la página web para hacerla más atractiva hacia los estudiantes y facilitar la exploración de los elementos prehispánicos de la cultura Lambayeque?	

	<p>3. ¿Qué tipo de elementos visuales como fotografías, videos, ilustraciones y/o animaciones deberían presentarse en la página web para facilitar la comprensión y apreciación de la cultura Lambayeque por parte de los estudiantes universitarios?</p>	
<p style="text-align: center;">Podcast</p> <p>En los últimos años los podcast están tomando mayor protagonismo puesto que se ha convertido en un formato versátil que ofrece variedad en temas que influyen en el aprendizaje y/o entretenimiento. Además que, su fusión con el video también contrasta con los nuevos medios para lograr una mejor difusión en las diversas plataformas digitales.</p> <p>Ante ello:</p>		
	<p>4. ¿Qué estrategias considera más efectivas para hacer atractivos los podcasts sin perder su enfoque educativo y cultural?</p>	
	<p>5. ¿Qué estrategias de difusión del contenido multimedia considera que serían más efectivas para captar la atención de los estudiantes universitarios y lograr la revalorización de la cultura Lambayeque?</p>	
	<p>6. ¿Qué características debería tener la plataforma de podcasts para lograr que el contenido sobre la cultura Lambayeque sea accesible, atractivo y educativo para los estudiantes universitarios?</p>	
<p style="text-align: center;">Redes sociales</p> <p>Las redes sociales permiten una interacción y conexión de manera digital con las personas, estas suelen tener intereses comunes y pueden compartir información en segundos. A través de ellas también se construyen comunidades mantienen interacción en esta nueva era digital.</p> <p>Ante ello:</p>		
	<p>7. ¿Qué tipo de actividades interactivas podrían implementarse en la propuesta de redes sociales del proyecto multimedia para fortalecer la conexión de los estudiantes con la revalorización de la cultura Lambayeque?</p>	
	<p>8. ¿Qué tipo de contenidos considera que deberían compartirse en la propuesta de redes sociales para enriquecer el contenido multimedia y permitir la revalorización de la cultura Lambayeque en los estudiantes universitarios?</p>	

Agradezco su tiempo brindado en esta entrevista, su opinión es de gran utilidad para mi investigación. Su participación contribuirá significativamente en la comprensión e implementación en un futuro no muy lejano del proyecto multimedia *Protectores del Legado*.

Antes de finalizar, recordarle nuevamente que sus opiniones serán utilizadas únicamente con fines académicos y de investigación. Si desean realizar alguna pregunta o comentario final puede realizarlo en este momento.

Muchas gracias por su colaboración. ¡Que tenga muy buenas tardes / noches!

2. GUIA DE FOCUS GROUP - ESTUDIANTES

Presentación de la investigación

Buenos días / tardes / noches estudiantes,

Mi nombre es Fabian Fernández y estoy realizando un trabajo de investigación el cual tiene como objetivo final analizar la contribución de la propuesta del proyecto multimedia *Protectores del Legado* en la revalorización de los elementos prehispánicos de la cultura Lambayeque en los estudiantes de una universidad local.

Para agilizar la toma de la información, resulta de mucha utilidad grabar este Focus Group. ¿Existe algún inconveniente en que se grabe la conversación? El uso de la grabación es solo para fines educativos.

¡Muchas Gracias!

Dinámica de presentación con los estudiantes

Se muestra la propuesta base del proyecto multimedia con una breve introducción (boceto de página web, segmentos, episodios y guion introductorio del primer episodio del podcast y propuesta base de la campaña en redes sociales con referencias de contenidos).

Desarrollo de las preguntas (después de la breve presentación de cada propuesta)

Ante esta propuesta les realizo las siguientes preguntas:

Preguntas sobre la propuesta de la página web:

1. ¿Qué elementos crees que ayudarían a hacer más atractiva la cultura Lambayeque en una página web?
2. ¿Qué tipo de interacciones o dinámicas en la página web te motivarían más a explorar y aprender sobre la cultura Lambayeque?
3. ¿Qué formatos multimedia crees que harían más interesante la página web? ¿Prefieres algún tipo de contenido específico sobre la cultura Lambayeque?

Preguntas sobre la propuesta del podcast:

4. ¿Qué estilo narrativo prefieres escuchar más para captar tu atención respecto a los temas de la cultura Lambayeque?
5. ¿En qué plataformas crees que deberían compartirse los podcast sobre la cultura Lambayeque?
6. ¿Qué características harían que un podcast sobre la cultura Lambayeque sea más fácil y atractivo de escuchar?

Preguntas sobre la propuesta de la campaña en redes sociales:

7. ¿Qué te incentivaría a comentar, compartir o participar en los contenidos en redes sociales sobre la cultura Lambayeque? ¿Te animarías con encuestas, retos, concursos, debates u otro tipo de interacción?

8. ¿Qué tipo de contenido sobre la cultura Lambayeque te parecería más entretenido en redes sociales? ¿Qué formatos crees que haría que más estudiantes se interesen en estos temas?

Agradezco su tiempo brindado en este focus group, ya que sus opiniones son de gran utilidad para mi investigación. Su participación contribuirá significativamente en la comprensión e implementación en un futuro no muy lejano del proyecto multimedia *Protectores del Legado*.

Antes de finalizar, recordarles nuevamente que todas sus opiniones serán utilizadas únicamente con fines académicos y de investigación. Si desean realizar alguna pregunta o comentario final pueden hacerlo en este momento.

Muchas gracias por su colaboración y espero que con este proyecto se logre revalorizar la cultura Lambayeque para mantener vivo nuestro legado cultural. ¡Que tengan muy buenas tardes / noches!

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS

1. Instrumento de Validación No Experimental por Juicio de expertos (Guía de entrevista)

1. NOMBRE DEL JUEZ		BORIS CASTAÑEDA MARIN
2.	PROFESIÓN	LICENCIADO EN COMUNICACIÓN
	ESPECIALIDAD	PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL
	GRADO ACADÉMICO	MAGISTER
	EXPERIENCIA PROFESIONAL (AÑOS)	5 AÑOS
	CARGO	DOCENTE
TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: Revalorización de la Cultura Lambayeque a través del proyecto multimedia <i>Protectores del Legado: un análisis a estudiantes universitarios, 2025.</i>		
3. DATOS DEL TESISISTA		
3.1	NOMBRES Y APELLIDOS	Carlos Fabian Fernández Caramantín
4. INSTRUMENTO EVALUADO		Guía de Entrevista
5. OBJETIVOS DEL INSTRUMENTO		<p><u>GENERAL</u> Conocer las opiniones de especialistas en producción multimedia y/o audiovisual sobre el diseño y desarrollo de la propuesta del proyecto multimedia <i>Protectores del Legado</i>.</p> <p><u>ESPECÍFICOS</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Identificar las percepciones de los especialistas sobre la efectividad de la propuesta de la página web del proyecto multimedia "Protectores del legado" en la revalorización de los elementos prehispánicos de la cultura Lambayeque. • Conocer los comentarios de los especialistas sobre la propuesta de difusión de los podcast del proyecto multimedia "Protectores del legado" y su contribución en la revalorización de los elementos prehispánicos de la cultura Lambayeque. • Analizar las experiencias de los especialistas sobre la propuesta de la campaña en redes sociales del proyecto multimedia "Protectores del legado" y su influencia en la revalorización de los elementos

		prehispánicos de la cultura Lambayeque.	
<p>A continuación, se le presentan los indicadores en forma de preguntas o propuestas para que Ud. los evalúe marcando con un aspa (x) en "A" si está de ACUERDO o en "D" si está en DESACUERDO, SI ESTÁ EN DESACUERDO POR FAVOR ESPECIFIQUE SUS SUGERENCIAS.</p>			
No	DETALLE DE LOS ÍTEMS DEL INSTRUMENTO		
01	¿Qué aspectos del diseño visual y la landing page de la página web considera esenciales para captar el interés de los estudiantes y fomentar la revalorización de la cultura Lambayeque?		A (X) SUGERENCIAS: D ()
02	¿Qué funcionalidades de navegación deberían incluirse en la página web para hacerla más atractiva hacia los estudiantes y facilitar la exploración de los elementos prehispánicos de la cultura Lambayeque?		A (X) SUGERENCIAS: D ()
03	¿Qué tipo de elementos visuales como fotografías, videos, ilustraciones y/o animaciones deberían presentarse en la página web para facilitar la comprensión y apreciación de la cultura Lambayeque por parte de los estudiantes universitarios?		A (X) SUGERENCIAS: D ()
04	¿Qué estrategias considera más efectivas para hacer atractivos los podcasts sin perder su enfoque educativo y cultural?		A (X) SUGERENCIAS: D ()
05	¿Qué estrategias de difusión del contenido multimedia considera que serían más efectivas para captar la atención de los estudiantes universitarios y lograr la revalorización de la cultura Lambayeque?		A (X) SUGERENCIAS: D ()
06	¿Qué características debería tener la plataforma de podcasts para lograr que el contenido sobre la cultura Lambayeque sea accesible, atractivo y educativo para los estudiantes universitarios?		A (X) SUGERENCIAS: D ()
07	¿Qué tipo de actividades interactivas podrían implementarse en la propuesta de redes sociales del proyecto multimedia para fortalecer la conexión de los		A (X) SUGERENCIAS: D ()

	estudiantes con la revalorización de la cultura Lambayeque?			
08	¿Qué tipo de contenidos considera que deberían compartirse en la propuesta de redes sociales para enriquecer el contenido multimedia y permitir la revalorización de la cultura Lambayeque en los estudiantes universitarios?			A (<input checked="" type="checkbox"/>) D () SUGERENCIAS:
PROMEDIO OBTENIDO:			A (X)	D ()
COMENTARIOS GENERALES				
OBSERVACIONES				

.....

Mg. Boris Castañeda Marín

2. Instrumento de Validación No Experimental por Juicio de expertos (Guía de focus group)

1. NOMBRE DEL JUEZ		BORIS CASTAÑEDA MARIN
2.	PROFESIÓN	LICENCIADO EN COMUNICACIÓN
	ESPECIALIDAD	PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL
	GRADO ACADÉMICO	MAGISTER
	EXPERIENCIA PROFESIONAL (AÑOS)	5 AÑOS
	CARGO	DOCENTE
TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: Revalorización de la Cultura Lambayeque a través del proyecto multimedia <i>Protectores del Legado: un análisis a estudiantes universitarios, 2025.</i>		
3. DATOS DEL TESISISTA		
3.1	NOMBRES Y APELLIDOS	Carlos Fabian Fernández Caramantín
4. INSTRUMENTO EVALUADO		Guía de Focus Group
5. OBJETIVOS DEL INSTRUMENTO		GENERAL Conocer las opiniones de los estudiantes universitarios sobre la revalorización de los elementos prehispánicos de la cultura Lambayeque a través de la propuesta del proyecto multimedia <i>Protectores del Legado</i> .
		ESPECÍFICOS <ul style="list-style-type: none"> • Identificar las percepciones de los estudiantes sobre la efectividad de la propuesta de la página web del proyecto multimedia "Protectores del legado" en la revalorización de los elementos prehispánicos de la cultura Lambayeque. • Conocer los comentarios de los estudiantes sobre la propuesta de difusión de los podcast del proyecto multimedia "Protectores del legado" y su contribución en la revalorización de los elementos prehispánicos de la cultura Lambayeque. • Analizar las experiencias de los estudiantes sobre la propuesta de uso de las redes sociales del proyecto multimedia "Protectores del legado" y su influencia en la revalorización de los elementos

		prehispánicos de la cultura Lambayeque.	
A continuación, se le presentan los indicadores en forma de preguntas o propuestas para que Ud. los evalúe marcando con un aspa (x) en "A" si está de ACUERDO o en "D" si está en DESACUERDO, SI ESTÁ EN DESACUERDO POR FAVOR ESPECIFIQUE SUS SUGERENCIAS.			
No	DETALLE DE LOS ÍTEMS DEL INSTRUMENTO		
01	¿Qué elementos crees que ayudarían a hacer más atractiva la cultura Lambayeque en una página web?		A (X) SUGERENCIAS: D ()
02	¿Qué tipo de interacciones o dinámicas en la página web te motivarían más a explorar y aprender sobre la cultura Lambayeque?		A (X) SUGERENCIAS: D ()
03	¿Qué formatos multimedia crees que harían más interesante la página web? ¿Prefieres algún tipo de contenido específico sobre la cultura Lambayeque?		A (X) SUGERENCIAS: D ()
04	¿Qué estilo narrativo prefieres escuchar más para captar tu atención respecto a los temas de la cultura Lambayeque?		A (X) SUGERENCIAS: D ()
05	¿En qué plataformas crees que deberían compartirse los podcast sobre la cultura Lambayeque?		A (X) SUGERENCIAS: D ()
06	¿Qué características harían que un podcast sobre la cultura Lambayeque sea más fácil y atractivo de escuchar?		A (X) SUGERENCIAS: D ()
07	¿Qué te incentivaría a comentar, compartir o participar en los contenidos en redes sociales sobre la cultura Lambayeque? ¿Te animarías con encuestas, retos, concursos, debates u otro tipo de interacción?		A (X) SUGERENCIAS: D ()
08	¿Qué tipo de contenido sobre la cultura Lambayeque te parecería más entretenido en redes sociales? ¿Qué formatos crees que haría que más estudiantes se interesen en estos temas?		A (X) SUGERENCIAS: D ()
PROMEDIO OBTENIDO:		A (X) D ()	
COMENTARIOS GENERALES			

OBSERVACIONES

.....

Mg. Boris Castañeda Marín

FICHA DE VALIDACIÓN AIKEN

1. Ficha de validación según AIKEN (Guía de Entrevista)

I. Datos generales

Apellidos y nombres del informante	Cargo o Institución donde labora	Nombre del instrumento de evaluación	Autor del Instrumento
Castañeda Marín Boris	Magister en Universidad Santo Toribio de Mogrovejo	Guía de Entrevista	Carlos Fabian Fernández Caramantín
Título de la Investigación: Revalorización de la Cultura Lambayeque a través del proyecto multimedia <i>Protectores del Legado: un análisis a estudiantes universitarios, 2025.</i>			

II. Aspectos de validación de cada Ítem

Estimado, complete la siguiente tabla después de haber observado y evaluado el instrumento adjunto. Escriba (A) acuerdo o (D) desacuerdo en la segunda columna. Asimismo, si tiene alguna opción o propuesta de modificación, escriba en la columna correspondiente.

ITEMS	ACUERDO O DESACUERDO	MODIFICACIÓN Y OPINIÓN
1	A	
2	A	
3	A	
4	A	
5	A	
6	A	
7	A	
8	A	

III. Opinión de aplicabilidad del instrumento certificado de validez de contenido del instrumento

	Subcategorías/Ítems	Claridad	Contexto	Congruencia	Dominio del constructo

	Subcategoría 1 (Página web)	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No
1	¿Qué aspectos del diseño visual y la landing page de la página web considera esenciales para captar el interés de los estudiantes y fomentar la revalorización de la cultura Lambayeque?	X		X		X		X	
2	¿Qué funcionalidades de navegación deberían incluirse en la página web para hacerla más atractiva hacia los estudiantes y facilitar la exploración de los elementos prehispánicos de la cultura Lambayeque?	X		X		X		X	
3	¿Qué tipo de elementos visuales como fotografías, videos, ilustraciones y/o animaciones deberían presentarse en la página web para facilitar la comprensión y apreciación de la cultura Lambayeque por parte de los estudiantes universitarios?	X		X		X		X	
	Subcategoría 2 (Podcast)	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No
4	¿Qué estrategias considera más efectivas para hacer atractivos los podcasts sin perder su enfoque educativo y cultural?	X		X		X		X	
5	¿Qué estrategias de difusión del contenido multimedia considera que serían más efectivas para captar la atención de los estudiantes universitarios y lograr la revalorización de la cultura Lambayeque?	X		X		X		X	
6	¿Qué características debería tener la plataforma de podcasts para lograr que el contenido sobre la cultura Lambayeque sea accesible,	X		X		X		X	

	atractivo y educativo para los estudiantes universitarios?								
	Subcategoría 3 (Redes sociales)	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No
7	¿Qué tipo de actividades interactivas podrían implementarse en la propuesta de redes sociales del proyecto multimedia para fortalecer la conexión de los estudiantes con la revalorización de la cultura Lambayeque?	X		X		X		X	
8	¿Qué tipo de contenidos considera que deberían compartirse en la propuesta de redes sociales para enriquecer el contenido multimedia y permitir la revalorización de la cultura Lambayeque en los estudiantes universitarios?	X		X		X		X	

Observaciones (precisar si hay suficiencia):

.....

Opinión de aplicabilidad: Aplicable (X) Aplicable después de corregir () No aplicable ()

Apellidos y nombres del juez validador: Castañeda Marín Boris

Especialidad: Producción Audiovisual

Firma:

.....

Mg. Boris Castañeda Marín

2. Ficha de validación según AIKEN (Guía de Focus Group)

I. Datos generales

Apellidos y nombres del informante	Cargo o Institución donde labora	Nombre del instrumento de evaluación	Autor del Instrumento
Castañeda Marín Boris	Magister en Universidad Santo Toribio de Mogrovejo	Guía de Focus Group	Carlos Fabian Fernández Caramantín
Título de la Investigación: Revalorización de la Cultura Lambayeque a través del proyecto multimedia <i>Protectores del Legado</i>: un análisis a estudiantes universitarios, 2025.			

II. Aspectos de validación de cada ítem

Estimado, complete la siguiente tabla después de haber observado y evaluado el instrumento adjunto. Escriba (A) acuerdo o (D) desacuerdo en la segunda columna. Asimismo, si tiene alguna opción o propuesta de modificación, escriba en la columna correspondiente.

ITEMS	ACUERDO O DESACUERDO	MODIFICACIÓN Y OPINIÓN
1	A	
2	A	
3	A	
4	A	
5	A	
6	A	
7	A	
8	A	

III. Opinión de aplicabilidad del instrumento certificado de validez de contenido del instrumento

	Subcategorías/Ítems	Claridad	Context	Congruenci	Dominio del

				o		a		constructo	
	Subcategoría 1 (Página web)	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No
1	¿Qué elementos crees que ayudarían a hacer más atractiva la cultura Lambayeque en una página web?	X		X		X		X	
2	¿Qué tipo de interacciones o dinámicas en la página web te motivarían más a explorar y aprender sobre la cultura Lambayeque?	X		X		X		X	
3	¿Qué formatos multimedia crees que harían más interesante la página web? ¿Prefieres algún tipo de contenido específico sobre la cultura Lambayeque?	X		X		X		X	
	Subcategoría 2 (Podcast)	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No
4	¿Qué estilo narrativo prefieres escuchar más para captar tu atención respecto a los temas de la cultura Lambayeque?	X		X		X		X	
5	¿En qué plataformas crees que deberían compartirse los podcast sobre la cultura Lambayeque?	X		X		X		X	
6	¿Qué características harían que un podcast sobre la cultura Lambayeque sea más fácil y atractivo de escuchar?	X		X		X		X	
	Subcategoría 3 (Redes sociales)	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No
7	¿Qué te incentivaría a comentar, compartir o participar en los contenidos en redes sociales sobre la cultura Lambayeque? ¿Te animarías con encuestas, retos, concursos, debates u otro tipo de interacción?	X		X		X		X	
8	¿Qué tipo de contenido sobre	X		X		X		X	

	la cultura Lambayeque te parecería más entretenido en redes sociales? ¿Qué formatos crees que haría que más estudiantes se interesen en estos temas?									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Observaciones (precisar si hay suficiencia):

.....

Opinión de aplicabilidad: Aplicable () Aplicable después de corregir () No aplicable ()

Apellidos y nombres del juez validador: Castañeda Marín Boris

Especialidad: Producción Audiovisual

Firma:

.....

Mg. Boris Castañeda Marín